

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

**X Міжнародна науково-практична
студентська конференція магістрантів**

(05–08 квітня 2016 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2016

УДК 002

ББК 72:74.58я73

М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХПІ” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Ілчев І. (Болгарія), Хамрол А.(Польща), Поант А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, О.Ю. Заковоротний, М. Кавалец, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, Л. Дюбнер, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – О.О. Водка, А.В. Грабовський, В.В. Маліков.

Рекомендовано вченою радою НТУ «ХПІ» (протокол №2 від 11.03.2016р.)

Х Міжнародна науково-практична студентська конференція
М43 магістрантів (05–08 квітня 2016 року): матеріали конференції: у 3-х ч. –
Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 260 с.

ISBN 978-617-05-0171-4 (повне видання)

ISBN 978-617-05-0173-8 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на Х Міжнародній науково-практичній студентській конференції магістрантів, яка відбулась 05–08 квітня 2016 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0173-8 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2016

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики	48
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	69
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	76
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	153
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	210

:[. . . //
(05-08 2016), 3- , 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), 9
" " , 2016. - . 148-149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2593187>]

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26496
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26496/1/Khanin_Vybor_2016.pdf

CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79661272.pdf>

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32172
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32172/1/Conference_NTU_KhPI_2016_Studentska_konferentsiia_mahistrantiv_Ch_2.pdf

zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2592319>
https://zenodo.org/record/2592319/files/2016_2.pdf?download=1

ВЫБОР АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ТЕПЛОВОЗА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЕГО УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ

О.О. ХАНИН^{1*}, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ *магістрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА*

² *професор кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА*

* *email: qwezzy@ukr.net*

Применение регулируемого электропривода позволяет получать новые качества систем и объектов и обеспечивает энергосбережение в этих системах. Для вентиляторных установок, где нет значительных перегрузок и регулирование частоты вращения приводного двигателя осуществляется в небольших пределах, обычно используют АД, позволяющие обеспечить необходимое давление и производительность, [1]. Режим регулирования выбирается в зависимости от поставленной задачи:

1) для получения высоких энергетических показателей АД: $\cos\varphi$, КПД, перегрузочной способности, – необходимо одновременно с частотой изменять и величину подводимого напряжения, закон изменения которого зависит от характера момента нагрузки M_c ;

2) для обеспечения постоянного момента нагрузки вентилятора напряжение должно изменяться по закону $U_1/f_1^2 = \text{const}$.

На тепловозах используются центробежные вентиляторы среднего давления, позволяющие, в отличие от осевых, упростить размещение воздухопроводов на локомотиве. Воздух на охлаждения тягового агрегата берется снаружи тепловоза через фильтры. Для уменьшения динамических нагрузок на лопадки, ступицу вентилятора соединяют с валом через упругую муфту, передающую крутящий момент на колесо вентилятора.

Двигатели вентиляторов тепловозов работают в особых условиях, определяемых частотой вращения привода тягового синхронного генератора переменного тока, что, в свою очередь, зависит от скорости движения железнодорожного состава. Поэтому характеристики переменного напряжения тягового генератора изменяются в широком диапазоне: по частоте - от 25 до 100 Гц, по величине питающего напряжения - от 102 В до 590 В.

Управление частотой вращения АД - весьма эффективный способ снижения энергозатрат при работе вентиляторов, которые работают с переменной частотой вращения приводов. При этом экономия энергии пропорциональна кубу относительного значения снижения частоты вращения по сравнению с номинальным, [2]. Поэтому, при использовании систем регулирования, решение задачи управления возможно с одновременным решением вопроса энергосбережения. Однако, согласно требованиям обеспечения надежности работы тепловоза, не желательна установка

дополнительных многоэлементных систем, [1,3].

На практике рабочая точка вентилятора – это т. 1, (рис.1), она определяет область устойчивой работы. Т. 3 соответствует характеристике сети при снижении давления, развиваемого вентилятором (при снижении частоты вращения приводного двигателя). Т. 2 соответствует характеристике сети при увеличении давления (при увеличении частоты вращения АД).

Рис. 1 – Зависимость давления, развиваемого вентилятором, от расхода воздуха, пропускаемого через сечение охладителя. ΔP_1 и ΔP_2 - разница в давлении при различных скоростях вращения приводного АД

Рис. 2 – Изменения величин максимальных, номинальных и пусковых моментов

Выше зоны устойчивой работы (т. 1, рис.1) аэродинамические условия ухудшаются, т.е. динамическое давление должно располагаться ниже стабильной зоны, чтобы вентилятор обеспечивал необходимую производительность. Максимальный момент АД можно регулировать, изменяя по величине напряжение, подводимое к статору. Момент двигателя изменяется пропорционально напряжению. При проведении исследований нами были выполнены расчеты механических характеристик АД при изменении частоты питающего напряжения. На рис. 2 представлены характеристики изменений пускового, максимального и номинального моментов АД в зависимости от значений частоты питающего напряжения.

Вывод. Наиболее устойчивая зона работы АД находится в области низких частот напряжения питания двигателя от тягового генератора тепловоза. Дополнительный контроль за работой двигателя необходимо вести в области частот напряжения, близких к 100 Гц.

Список литературы:

1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходушных установках. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 415 с.
2. Носков В.А. Исследование характеристик асинхронной электрической машины / В. А. Носков, Л. А. Пантелева // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2011. – № 4. – С. 13-15.